

YOSHLARVAZAMONAVIYTEXNOLOGIYALAR

Hazratova Aziza Ko'chkin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Email: azizahazratova13@gmail.com

Islomova Zahro Shuhrat qizi

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688360>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, bugungi kunda axborot jamiyatida yoshlar qatlamining dolzarb muammolari va ularga texnologiyalarning ijobiy va salbiy ta'sirlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy texnologiyalar, yoshlarga ta'lim, globa lashuv, ijtimoiy tarmoqlar, madaniyat, virtual makon, ta'lim, kompyuter.

Abstract: This article discusses the current problems of the youth in today's information society and the positive and negative effects of technology on them.

Keywords: modern technologies, impact on youth, globalization, social networks, culture, virtual space, education, computer.

Аннотация : В статье рассматриваются актуальные проблемы молодежи в современном информационном обществе , а также положительное и отрицательное влияние технологий на них .

Ключевые слова : современные технологии , влияние на молодежь , глобализация , социальные сети , культура , виртуальное пространство , образование , компьютер .

Bilamizki, XXI asr — bu raqamli texnologiyalar asri. Bugungi hayotimizdagi globalashuv jarayonlari, sun'iy intellekt, internetning keng tarqalishi insoniyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, yoshlar qatlamining zamonaviy texnologiyalar bilan bevosita aloqasi ularning bilim olish, muloqot qilish va ish faoliyatidagi yangicha yondashuvlarini shaklantirmoqda.

Texnologiyalar, bugungi zamonaviy yoshlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirib, hayotiy tajribalarga asoslanib, ularga global miqyosdagi ma'lumotlarga erkin kirish imkonini bermoqda. Masalan, onlayn kurslar, videodarslar, interaktiv ilovalar orqali istalgan sohada bilim olish osonlashdi. Bu esa o'z navbatida yoshlarning o'z ustida ishlashga bo'lgan qiziqishini oshirmoqda.

Axborot texnologiyalari bugungi kun hayotimiz uchun juda muhim hisoblanadi. Texnologiya so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib "thexnoz"- san'at, hunar, "logos"- ta'lim degan ma'nolarni anglatadi. Bundan tashqari, Zamonaviy telekommunikatsiya vositalari imkoniyatlari juda keng tizim hisoblanib, unga

informatika, raqamli iqtisodiyot va hisoblash texnikasi asoslari fanidan ma'lum bo'lgan turli xil ijtimoiy tarmoqlar, kompyuter va multimedia vositalari, kompyuter tarmoqlari internet kabi tushunchalardan tashqari yangi tushunchalar ham kiradi.

Bugungi kunda, dunyodagi yoshlarning katta qismi zamonaviy texnologiyalardan, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi va ularga juda ham qaram bo'lib qolishi kuzatilmoqda. Bu holatni ko'proq ijobiy tomonlari ko'pmi yoki salbiy? Buning natijasida insoniyat nimaga duch kelyapti? Nima uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish kerak?

Albatta, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning ko'plab ijobiy va salbiy jihatlari bor. Avvalo, ijobiy jihatlardan boshlasak, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bugungi hayotimizning bir muhim bo'lagi hisoblanadi, chunki zamonaviy texnologiyalar sababli insonlarning og'iri yengil bo'lyapti, uzog'i yaqin bo'lyapti. Turli xil ishlarni zamonaviy texnologiyalarda bajarish har bir inson uchun juda ham samarali. Ayniqsa, sun'iy intellekt tomonidan bajarilayotgan ishlar va bizning xohishlarimizni a'lo darajada qondirilishi buning yaqqol namoyondasi hisoblanadi. Misol uchun, oddiygina sensorli telefon ham zamonaviy texnologiya hisoblanadi. Bu telefonsiz esa hech bir inson hayotini tasavvur qilolmaydigan darajaga yetib qoldi. Uzoqdagi tanishlariz bilan video chat orqali gaplashish va ularni diydorini ko'rish albatta hayajonli holat, bu ham bir foydali tarmoq, shunday emasmi?

Bundan tashqari, albatta, zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning salbiy tomonlari ham yo'q emas. Zamonaviy dunyoda biz barcha tarafdin zamonaviy texnologiyalar bilan o'ralganmiz. Va zamonaviy texnologiyalar kundalik hayotimizning bir qismiga aylanib qolgan. 1969-yilda Internet qurilishi tamoyilari qo'lanila boshlaydi. Shu paytdan boshlab bu sohadagi texnologiyalar ancha tez rivojlana boshlaydi. Turli xil mikroxiemali texnologiyalar ishlab chiqarila boshlaydi va uning sotilishi ham ommaviylashib boradi. Barcha olimlar bunga juda chuqur kirib ketadi va ishlab chiqarishga puxta yondashadiki, ko'pchilik ilm-fanning ushbu so'nggi yutuqlarining haqiqiy narxi haqida o'ylashga vaqtlari yo'q. Elektron nurlanish va radio to'lqinlarining inson salomatligiga ta'siridan boshlashingiz kerak. Dunyo bo'ylab ko'plab korxonalar, agentliklar va idoralar tadqiqotlar o'tkazdilar, bu tadqiqotlar natijalariga ko'ra turli xil gadjetlarning insonlarga qanday Zarar yetkazayotgani kabi savolarga aniq javob berish mumkin emas. Ammo, bu kabi kamchiliklarni ko'rib chiqsa bo'ladi. Radio to'lqinlari ta'sirlari haqida gapiradigan bo'lsak, inson terisi radio to'lqinlarini yutish qobiliyatiga ega, bundan tashqari, issiqlik hosil

qiladi va buni tajribalarda ham isbotlash mumkin bo'ladi, inson tanasi esa haroratning 4 darajaga ko'tarilishiga bardosh bera oladi. Shuning uchun, juda kuchli radio to'lqinlarning ta'siri inson tanasi uchun zarar.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy texnologiyalar yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangan. Ular nafaqat o'qish, muloqot va o'yin-kulguda, balki shaxsiy rivojlanish va kelajak kasbini tanlashda ham muhim rol o'ynaydi. Ammo texnologiyalardan to'g'ri va samarali foydalanish yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivoji, tafakkuri va ijodkorligini oshirishda muhim omil bo'lishi kerak. Shu bois, texnologiyalarni faqat iste'mol qiluvchi emas, balki ularni yaratuvchi va boshqaruvchi yosh avlodni tarbiyalash bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir.

Foydalanilganadabiyotlar:

1. Muqumov Z.S. **TEKNIKA VA TEXNOLOGIYALAR SOXASIDAGI INNOVATSIYALAR 2023.**
2. Hakimov O. **DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY// International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. 2023.-T.1- N: 2**
3. Khakimov O., Jaloliddinova S. **IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE// social sciences.**
4. Aripova, Z. S. **Philosophy as a unity of scientific and non-scientific knowledge / Z. S. Aripova // Экономика и социум .– 2022 5. Ortiqov A. O'zbekistonda fanni rivojlantirish va yuqori texnologiyalarni tezkor joriy etish muammolari, Iqtisodiyot va ta'lim jurnali**

